

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14813231>

TASVIRIY SAN'AT YO'NALISHI TALABALARIDA RANGSHUNOSLIKKA OID BILIM VA KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM MASALALARI

Mardonova Umeda Husniddin qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

1-bosqich magistranti

umardonova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda rangshunoslikka oid bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning ayrim masalalari haqida so'z boradi. Mazkur sohaga oid mamlakatimiz olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqot ishlari to'g'risida to'xtalib o'tiladi, soha fidokorlari va ularning qilgan ishlari yuzasidan ma'lumotlar beriladi. Rangshunoslikka oid bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning ayrim masalalari, jumladan maqsad, vazifalari, tadqiqotlar tahlili yoritilgan.

Kalit so'z va iboralar: Rangshunoslik, tasviriy san'at, kasbiy-pedagogik ta'lim tizimi, badiiy ta'lim, bilim, ko'nikma, rang, yorug'lik, tus.

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития у студентов знаний и умений, связанных с наукой цветоведения. Проанализированы исследования проводимая в нашей стране по проблемам цветоведения, труды ученых науки в цветоведения, их вклад в эту науку.

Ключевые слова и понятия: Цветоведение, изобразительное искусство, система профессионально педагогического образования, художественное образование, знание, умение, цвет, свет, тон.

Abstract: This article talks about some issues of developing students' knowledge and skills related to color science. The research works carried out by the scientists of our country in this field will be discussed, information will be given about the volunteers of the field and their work. Some issues of the development of knowledge and skills related to color science, including goals, tasks, analysis of studies are highlighted.

Keywords and phrases: Color science, visual arts, professional-pedagogical education system, art education, knowledge, skills, color, light, color.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamda o‘zgarishlarning muvafaqqiyati dastlab, ta‘lim tarbiya mazmunini o‘zgartirish, uni davr talablari asosida yangilash hamda ta‘lim oluvchilarning ma‘naviyati va intellektual salohiyati darajasining yuksalishi bilan bog‘liqdir.^[1]

Belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida "O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi"ning "Ta‘lim va fan sohasini rivojlantirish"nomli bandida "Bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shug‘ullanishga, ularni musiqa hamda san‘at dunyosiga jalb qilish" kabi ustuvor vazifalar belgilab berildi.

Mazkur muhim farmoyishda ta‘lim tizimini yuksak darajada rivojlantirish, o‘rta umumta‘lim sohasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash strategiyaning asosiy vazigalaridan biri sifatida qabul qilingan. Bu esa o‘z navbatida pedagog kadrlarni tayyorlash, ayniqsa ularning kasbiy-pedagoglik faoliyatlarini zamonaviy talab darajasiga ko‘tarish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Va albatta umumta‘lim va oliy badiiy-pedagogik ta‘lim tizimida tasviriy san‘at keng imkoniyatlaridan o‘quvchi yoshlarning badiiy ta‘limini shakllantirishda foydalanish, ayniqsa, milliy san‘atimizning -miniatura, naqqoshlik, materiallarga badiiy ishlov berish (kashtachilik zardo‘zlik, misgarlik, kulolchilik) va boshqa boy didaktik imkoniyatlari, "Ustoz-shogirt" an‘analari, umuman mutafakkirlarimizning ilmiy merosi zamonaviy ta‘lim tarbiyada keng qo‘llashdir.

O‘sha davrning usta me‘morlari hunarmandlari amaliy geometriya va matematikadan chuqur xabardor san‘at va adabiyot rivojida o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shganlar. O‘zbekiston xalqining tarixi bilan uyg‘unlashib ketgan amaliy san‘atning 100 dan ortiq tur va janrlari mavjud. Shuningdek xalq ustalarining badiiy-estetik merosi, pedagogik maktabi, tarixiy tajribalar, an‘analarini zamonaviy sharoitda o‘rganish maxsus tadqiqotlar o‘tkazishni taqozo etadi.

Talabalarga rangshunoslikka oid bo‘limlarni o‘rgatishda ayrim muammolar, murakkabliklar va ziddiyatlar yuzaga kelmoqda. Bular quyidagilardir:

- Tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi ta‘lim yo‘nalishida rangshunoslikka oid bilimlarni o‘rganish va o‘rgatishga bo‘lgan davr talabi hamda bu talablarning o‘quv yurtlari reja va dasturlarida aks etmaganligi;

¹ O‘zbekiston – 2030 Strategiyasi haqida 2023. 158 UP sonli O‘zbekiston Prezidenti farmoyishi./Milliy baza 12.09.2023,06/23/158/0694;29.12.2023 06/23/214/0984/

- Tasviriy san'at dasturida rangshunoslikka oid bilimlarni o'rganishga bo'lgan zamonaviy ehtiyojlarning mavjudligi va bunday zaruriyatlarning amalda bir tizimga tushurilmaganligi;

- Oliy ta'limda, tasviriy san'at darslarida rangshunoslikka oid bilimlarni o'rgatish past darajada ekanligi va shu tufayli rangshunoslikni o'rganishga bo'lgan ijtimoiy buyurtmaning yuqoriligi o'rtasida.

O'zbek xalqining tarixi bilan uyg'unlashib ketgan tasviriy san'atning ko'p turlari va janrlari mavjud. Ammo o'tgan yillar davomida ta'lim-tarbiya tizimida o'quv mashg'ulotlari sifatida to'liq o'rganilmasdan kelinib, ushbu sohaning tuzilishini, milliylik, mahalliy, etnografik, tarixiy xususiyatlarini yetarli yoritilmasdan qolishiga sabab bo'lmoqda. Xalqda usta Shirin Murodov, usta Salimjon Xamidov, Toshpo'lat Arslonqulov, Maxmud Usmonov, Umarjon Toxirov, Shamsiddin G'ofurov, Tursunboy Ismoilov, Abdurasul Ibodov, usta Baxshillo Jumayev, akademik Alisher Nurillayev, Ismatulla Ne'matov, Abdurashid Jalilov, Ibrohim Shermuhammedov, Shoir Ibodov, Akrom Umarov, Arslonqul Nazarov, Saidahmad Maxmudov, Maxmudjon Qosimov, Baxriddin Axmedov, Saidmaxmuustalaridand Norqulov, Tohir To'xtaxo'jayev, Yoqubjon Raufov, Jalil Hakimov, Muxriddin Raximov, Olimjon Qosimov, Sulaymon Xo'jayev, Maqsad Qosimov, Ortiq Fayzullayev, Ota Polvonov, Abdulla Boltayev, Qodirjon Haydar va G'ulomjon Yo'ldoshev, Ergash Aliyev va boshqa bir qator ustalarining ijodini, hayoti va faoliyatini, ular ishlagan nodir asarlarni o'rganish, qolaversa yosh avlodga o'rgatish bugungi kundagi dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda. Milliy hunarmandchiligimizning tarixiy rivoji, bugungi kundagi ahvoli, tasviriy va amalik bezak san'atining turli sohalarini tadqiq qilish bilan o'zbek olimlardan S.F. Abdullayev, S.S. Bulatov, R.X. Hasanov, I.A. Avezova, M. Mirzaxmedov, O. Xudoyorov, R. Rasulov, B. Boymetov, N. Tolipov, E. Shavxiyev, Rossiya Federatsiyasi olimlaridan N.N. Rostovsev, V.S. Kuzin, A.S. Xvorostov, O.K. Opuxtin, P.A. Goncharova, M.B. Maksimova, V.I. Shoroxov, T.N. Shpikalova, N.S. Bogolubov, A. Morozova, I.P. Volkov va boshqalar shug'ullanib kelmoqdalar. Shundan kelib chiqib, biz maqolamizda quyidagicha vazifalarni yechishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik:

Tasviriy san'at muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi talabalarida rangshunoslikka oid bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari va pedagogik amaliyotda sinab ko'rish va qo'llash usullarining ayrim masalalarini ko'rib chiqish vazifalari:

O‘zbekiston Respublikasi oliy badiiy-pedagogik ta’lim tizimining tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi talabalarining rangshunoslikka oid bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirish taraqqiyotini o‘rganish.

Oliy pedagogik o‘quv yurtlarida talabalarining rangshunoslikka oid bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishning mazmunini va nazariy jihatdan ishlab chiqish va metodik tavsiyalarning nazariy modelini tajribada sinab ko‘rish, amalga tadbiiq etish.

Talabalarining rangshunoslikka oid bilim va malakalarini rivojlantirishning samarali shakllari, usullari, metodlari va didaktik vositalarini takomillashtirish, namunalarni tanlash va sinab ko‘rish.

Oliy o‘quv pedagogik yurtlarining tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi talabalarni rangshunoslikka oid bilim va malakalarini rivojlantirishda auditoriya mustaqil ta’lim o‘rnini aniqlash va natijalari bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi talabalarida rangshunoslikka oid bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirishda S.S.Bulatovning "Rangshunoslik" kitobi diqqatga sazovordir. Ushbu kitobdan rangshunoslikka oid quyidagi ma’lumotlarni keltirish joizdir: "Dunyo cheksiz sir-sanoatlardan iborat. Ulami o‘rganish uchun cheksiz inson umri kerak bo‘ladi. Ajdodlarimiz tabiat tomonidan yaratilgan barcha ne’matlarning sirli olamini, sabablarini o‘rganishga harakat qilganlar va shunday xulosaga kelganlarki, dunyoda hech bir narsa sababsiz yaratilmagan. Chunonchi, «rang» atamasi to‘rtta harfdan iborat bo‘lsa-da, uning ma’nosiga va sirli olamini o‘rganishiga insonlarning umri yetmaydi.

Rangni ilmiy jihatdan o‘rganish uchun «Rangshunoslik» fani yuzaga kelgan. Rang inson hayotida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun asrlar davomida olimlar tomonidan ranglar haqida juda ko‘p ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va olib borilmoqda. Hozirda hattoki bir qancha davlatlarda maxsus rang institutlari va ilmiy laboratoriyalar ishlab kelmoqda. Ayniqsa, Yaponiyaning Tokio shahridagi rang instituti dunyoga mashhur. Dunyoning taniqli olimlari tomonidan rang orqali ramziy ma’noda gapirish; ranglar vositasida insonlarni davolash; tarbiyalash; ranglar jilg‘asi orqali falsafiy fikr berish; rang orqali insonning ichki dunyosini bilish; qishloq xo‘jalik mahsulotlari unumdorligini oshirish; insonlar ma’naviyatini shakllantirish va boshqa masalalar o‘rganilmoqda.

Kontrast ranglar.

Respublikamizda yuqori malakali va ma'rifatli kadrlarni yetishtirish va ilm sohiblari safini shakllantirish maqsadida bir qator vazifalar amalga oshirilmoqda. Inson umrining har lahzasida uchraydigan rang insonlarning ma'naviyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Chunki, rang ruhiyatga har daqiqada ijobiy yoki salbiy ta'sir etishi mumkin. Yorug'lik bor joyda rang bo'ladi. Chunonchi, kechqurun uyingizda chiroq o'chib qoldi, deylik hamma joy qop-qora zulmat bo'lib ko'rinadi. Siz siqilasiz, tushkunlikka tushasiz, insonda mavhumlik paydo bo'ladi. Ko'z qorachig'i kattalashadi, yurak urishi o'zgaradi, bu holat kishilaming sog'lig'iga salbiy ta'sir etadi.

Buning aksini olaylik, har bahorda lola sayliga chiqqaningizda, toza havodan tashqari, qir-adirlarda turli rangdagi gullarni, maysalarni, musaffo osmonni, tog' cho'qqisidagi oppoq qorlarni ko'rib, ruhingiz ko'tariladi, hayotga va tabiatga bo'lgan muhabbatingiz yanada oshadi. Shuning uchun ham, qadimiy qo'lyozmalarda yozilganidek, tabiblarimiz erta bahorda qir-adirlarga sayohat qilishni tavsiya etganlar".^[1]

¹ S.Bulatov "Rangshunoslik". – T.O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2009.-160 b.8-bet.

Rangshunoslik haqida soʻz borar ekan, bu borada R. Xudayberganovning "Rangshunoslik asoslari" kitobi ham nazardan chetda qolmaydi. Ushbu kitobda rang va fakturaga oid maʼlumotlar ham kelirilgan: "Rang surilgan buyum, shakl va tekislik yuzasi har xil, gʻadir-budur yoki silliq boʻlishi mumkin. Shu yuzaga qarab bir xil rang bilan boʻyalgan silliq yuzadagi rang tekis, jozibali koʻrinishda boʻladi. Faktura deganda buyum, shakl va tekislik yuzasining sifatini tushunamiz. Masalan, chinni yuzasi, emal boʻyoq bilan boʻyalgan chelak, lagan, moyboʻyoq, guash, akvarel boʻyoqlari bilan boʻyalgan yuzalar farqi nazarda tutiladi.

Gʻadir-budir tekislik yuzasidagi rang esa yorugʻlik tushishiga qarab oʻzgarib turishi mumkin. Baʼzan jozibador, baʼzan esa xiraroq koʻrinishda boʻladi. Chunki notekis yuza qiya yoritilganda nur oz boʻlsa-da, soya hosil boʻladi. Masalan, olma rangini toʻrlab pishgan qovun rangi yuzasi bilan taqqoslab koʻraylik, fakturaga qarab ranglar ham har xil koʻrinishda boʻladi.

Guash boʻyoq bilan boʻyalgan yuza tekisligi moyboʻyoq bilan boʻyalgan yuza tekisligidan albatta farq qiladi. Guash boʻyoq bilan boʻyalgan yuza tekislik yaltiramaydi va yumshoq koʻrinishda boʻladi. Nur qaytarish xususiyati past.

Moyboʻyoq bilan boʻyalgan tekislik yaltirashi mumkin. Ayniqsa, lak surilgan tekislik (masalan, kartina). Chinni buyumlar rangi ham tiniq va silliq boʻlib, yaltiroq yuzaga ega. Akvarel boʻyoq bilan boʻyalgan tekislik albatta qogʻoz sirtining sifatiga qarab har xil boʻlishi mumkin. Shuningdek, tekis boʻyalgan boʻlmasligi ham mumkin.

Shuningdek, faktura boʻyash usullariga ham bogʻliq. Tekis yoki notekis qilib ham boʻyalishi mumkin. Chinni idishlar, mashina xoʻjalik buyumlari tekis qilib boʻyalgan yuzaga misol bulsa, badiiy asar turlaridan rangtasvir koʻp rangli va fakturasi har xilligi bilan ulardan farq qiladi. Rangtasvirda faktura turi, yaʼni boʻyalish turi, usuli

muhim ahamiyatga ega".

Xulosa qilib, aytadigan bo'lsak, maqolani yozish mobaynida talabalarda rangshunoslikka oid bilim va ko'nikmalarning ayrim muammoli masalalari ko'rib chiqilib, va O'zbekistonda ushbu soha rivojlanishi uchun olib borilayotgan islohotlar haqida qisqacha to'xtalib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston - 2030 Strategiyasi haqida 2023. 158 UP sonli O'zbekiston Prezidenti farmoyishi. / Milliy baza 12.09.2023, 06/23/158/0694; 29.12.2023 06/23/214/0984/

2. S.Bulatov Rangshunoslik. - T. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2009. - 160 b. 8-bet.

3. R. Xudayberganov "Rangshunoslik asoslari" . -T. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matba ijodiy uyi . 2006. - 90 b.58-bet.

4. Абдуллаев, Сухроб Сайфуллаевич. "ЭСТЕТИКА ЦВЕТА В ВОСПИТАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТОРА." *PEDAGOGS journali* 1.1 (2022): 384-386.

5. Абдуллаев С.Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественнопедагогического образования: Автореф. дис. док.пед.наук. – М.: МПГУ. 1996. – 34 с